

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O'ZBEK NUTQ MADANIYATINING SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI

Yoqubova Irodaxon Axmedovna

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman, 45 sonli maktab o'zbek tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek nutq madaniyatining shakllanishi va taraqqiyoti, shuningdek nutq madaniyati, zamonaviy nutq madaniyatining doimo tilshunos olimlarning diqqat markazida bo'lgan jihatlari har tomonlama nazariy tahlil qilingan. Nutq madaniyatidagi zamonaviy kontsepsiya - me'yoriy, kommunikativ, axloqiy tamoyil va ritorik kanon madaniy nutqning asosiy belgilari bo'lib, ularning barchasi rivojlanishda juda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: o'zbek nutq madaniyati, zamonaviy kontsepsiya, badiiy adabiyot, madaniy yuksaltish, til taraqqiyoti.

Til - odamlar o'rtasidagi eng muhim aloqa vositasi, fikr va his-tuyg'ularni ifodalash, yangi ma'lumot va bilimlarni o'zlashtirishning asosiy mexanizmi. Boshqalarning ongiga va his-tuyg'ulariga samarali ta'sir qilish uchun so'zlovchi uni yaxshi bilishi va nutq madaniyatiga ega bo'lishi kerak. Har bir tilning yashash sharoitiga, ijtimoiy va madaniy muhitiga qarab turli guruhlari, turli til tizimlari bo'lishi mumkin. Har bir til turlicha dunyoqarashni ifodalaydi. Tillar qancha ko'p bo'lsa, dunyoqarashlar ham shunchalik xilma-xil bo'ladi: "...Til millat birligining tamal toshi, u yo'qolsa, millat ham yo'qoladi.... til – xalqning asosiy ramzi. millatning mavjudligi va birligi [1]"; "A.Rustamov til sofligi millat mustaqilligining muhim sharti ekanligini e'tirof etgan [2]. Til odamlar o'rtasidagi eng muhim aloqa vositasi, fikr va his-tuyg'ularni ifodalash, yangi ma'lumotlar, bilimlarni olish uchun asos sifatida olimlar tomonidan allaqachon tan olingan sovg'adir. Boshqalarning ongiga va his-tuyg'ulariga samarali ta'sir qilish uchun ma'ruzachi nutq madaniyatini yaxshi bilishi kerak. "Yagona adabiy til, uning amaldagi qonun-qoidalariga rioya qilish millat va mamlakat ichida bevosita axborot almashishning asosiy vositasidir [5]". Darhaqiqat, jamiyatda asosan kommunikativ maqsadlar uchun xizmat qiluvchi til va uning dinamik holati sifatidagi nutq eng murakkab va ko'p qirrali lingvistik-falsafiy kategoriyalardandir. O'ziga xos ijtimoiy hodisalar sifatida ularning har biri jamiyat taraqqiyotining asosini tashkil etuvchi madaniy sohaning o'ziga xos mahsuli hisoblanadi. Til jamiyatning murakkab hodisasi bo'lgani kabi, uni ilmiy o'rganish va talqin qilishda ham turlicha yondashuvlar mavjud. Bu esa til hodisasining turlicha yoritilishiga olib keladi.

O'zbek tili dunyodagi eng qadimgi va rivojlangan tillardan biri sifatida nihoyatda boy leksik xazinaga ega. Bu xazinadagi so'zlarning bir qismi qadim zamonlarga tegishli bo'lsa, ba'zilar nisbatan kechroq paydo bo'lgan, ba'zilar ma'no jihatdan kuchaygan, ba'zilar esa kamaygan. Til asosida inson ichki dunyosini timsollashning o'ziga xos shaklining yuzaga kelishi tilning ma'naviy-ijtimoiy munosabatlariga bog'liq. U o'z qonunlariga ega mustaqil va barqaror tizim sifatida qabul qilingan. Til kishilar xotirasida saqlansa-da, o'z-o'zidan ishlamaydi. Til madaniyatdan tashqarida mavjud bo'lishi mumkin emas. Bu F.V. Gumboldt [3] tomonidan qayta-qayta ta'kidlab o'tilgan ijtimoiy meros tarzimizni belgilovchi amaliy qarashlar va g'oyalari to'plamidir. Shu tariqa F.V.

Gumboldtning nuqtai nazari diqqatga sazovordir. Uning ta'kidlashicha, "Til o'z-o'zidan rivojlanuvchi, o'z-o'zini yaratuvchi voqelik... tirik organizmdir" [3]; til xalqning uzluksiz ma'naviy ijodi, ma'naviy faoliyatining manbai va asosidir.

Madaniyat va til xalq ruhidan oziqlanadi". Mashhur olim tilning o'ziga xos voqelik sifatida o'zini-o'zi shakllanish va rivojlanish xususiyatlariga ega bo'lgan ifodalash qoidalarini ishlab chiqdi. U tilni "tirik organizm" va to'xtovsiz deb talqin qilgan odamlarning ma'naviy ijodi, unda u ma'naviy faoliyatning manbasini va zaminini ko'rgan, muloqot vositasi, lekin odamlarning his-tuyg'ulari va fikrini ifodalash vositasi sifatida...[5]". Nutq - bu mustaqil faoliyat bo'lib, u orqali til o'zini to'la ifodalaydi. Nutq va muloqot, shuningdek, ma'lum bir qatlam madaniyati. jamiyat, unda ma'lum darajada o'z aksini topadi, til va nutqni solishtirganda, quyidagilar ayon bo'ladi: Til muloqot uchun xizmat qiladi va diskret belgilar orqali dunyoni individual idrok etishga qodir; Nutq - tilning amaliy qo'llanilishi; u harakatdagi til bo'lib, foydalanishdagi aloqa vositalarining ketma-ketligi sifatida namoyon bo'ladi. Madaniyat ijtimoiy hodisa sifatida bir guruh kishilar tomonidan to'plangan moddiy va ma'naviy qadriyatlar yig'indisi, ijtimoiy faoliyat mahsulidir: u tarixiy genezisga ega bo'lib, shaxs shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Har bir tushuncha – "til", "nutq" va "madaniyat" jamiyat taraqqiyoti jarayonida uzluksiz o'zaro ta'sirlar tufayli "til madaniyati" va "nutq madaniyati" deb nomlangan yangi tushunchalar, yangi fan va til sohalarining paydo bo'lishiga olib keldi. Nutq madaniyatiga e'tibor badiiy adabiyot natijasida vujudga kelgan adabiy til bilan shakllanadi. Badiiy adabiyotning o'zini jamiyat a'zolarining adabiy-estetik muloqot ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilgan birinchi ommaviy kommunikatsiya turi deb ham atash mumkin. Adabiy til nutq faoliyatining barcha jabhalarida qulay, zarur, foydali, muhim va kuchli aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi. Adabiy tildan muntazam foydalanish bu faoliyat samaradorligini ta'minlovchi maxsus qoidalar, ma'lum me'yorlarning ishlab chiqilishiga olib keldi. Bu esa, o'z navbatida, zamonaviy nutq madaniyati ta'limotini yaratishda muhim rol o'ynaydi [2]. "Nutq madaniyati" tushunchasi ko'p qirrali. Adabiy til va uning me'yorlarini asrab-avaylash nutq madaniyatining eng muhim vazifalaridan biridir. Ta'kidlash joizki, adabiy til xalqni til jihatidan birlashtiruvchi shunday vosita bo'lgani uchun bunday ish davlat ahamiyatiga ega. Nutq madaniyati insoniyat madaniyatining ajralmas qismidir. Bilimli, zehinli, ma'rifatli shaxs muloqot jarayonida nutqdan yuqori darajada foydalana olishini ko'rsata oladi. Insonning umumiy madaniy darajasi qanchalik past bo'lsa, nutq madaniyati ham shunchalik past bo'ladi. Nutq madaniyati so'zlovchining muayyan vaziyatdan ma'lum bir so'zni, uslubiy shaklni tanlashga moyilligidir.

Hozirgi kunda nutq madaniyati rivojiga o'z hissasini qo'shayotgan zamonaviy o'zbek tilshunosi Nizomiddin Mahmudov malakali mutaxassislar tayyorlashda nutq madaniyati fanining ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Ona tilning chinakam mohir ustasi bo'lishning asosiy sharti uning cheksiz imkoniyatlarini to'liq o'zlashtirish, ya'ni nutq madaniyati, ya'ni fikrni mustaqil, ravon, his-tuyg'u va qisqacha ifodalay olish malakalarini shakllantirishdan iborat. Zero, nutq madaniyati tildan ravon va maqsadli foydalanish imkonini beradigan malaka va bilimlar majmuidir [4]".

Til va nutq madaniyati yoki ularning tsivilizatsiyasi darajasining oshishi til va nutq vositalarining qanchalik rivojlanganligi, takomillashtirilganligi va me'yorlashtirilganligiga bog'liq. Umuman olganda, "madaniyat - bu ko'p narsadan foydalanish, hozirgi paytda yaratilgan va dolzarb bo'lgan narsalarni ifodalash qobiliyatidir. Sivilizatsiyaning eng quyi darajasi - mavjudlikka sekin moslashishdir. Madaniy tadqiqotlarning eng yuqori cho'qqisida o'z dunyosini yaratish, tashqaridan assimilyatsiya qilingan, lekin o'ziga xosligi va kamdan-kamligi bilan qarshilik ko'rsatish mumkin bo'lgan narsa [1]". Til amaliyotida madaniyat, eng avvalo, me'yorga qat'iy amal qilishdan boshlanadi. Demak, nutq madaniyati eng avvalo, "til birliklarining nutq jarayonida me'yoriy,

maqsadli qo'llanishi"ni bildiradi [2]. Boshqacha aytganda, nutq madaniyati me'yordan, me'yor esa adabiy tildan boshlanadi. Odamlardan nutq madaniyatini egallashni, ya'ni to'g'ri gapirish va yozishni talab qilish uchun bunday so'zlash va yozish uchun qurol bo'la oladigan qurolni aniqlash zarur. Bunday til adabiy tildir. Nutq madaniyatini adabiy tilsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Insoniyat umumiy madaniyatining ajralmas qismi bo'lgan nutq madaniyati muayyan vaziyatda nutq odobiga rioya qilishni taqozo etadi. "Nutq odob-axloqi deganda odob-axloq qoidalarini tartibga soluvchi milliy, o'ziga xos stereotiplar, suhbatdosh bilan muloqot qilish uchun jamiyat tomonidan qabul qilingan formulalar, tanlangan ohangda muloqotni davom ettirish yoki tugatish tushuniladi [2]". Nutq odobining madaniy-axloqiy talablari va asoslari nutq me'yori sifatida avlod-dan-avlodga o'tib kelgan. Qadimdan nutq madaniyatining ko'rinishlari ko'proq til odobi (nutq odobi) va tilni o'zlashtirish shaklida namoyon bo'lib kelgan, umuman olganda, til, nutq vositalaridan to'g'ri foydalanish, tilga munosabat va normalari asosan odob-axloq qoidalari bilan boshqariladi. "Qutadg'u bilig"ning bir qancha boblari bevosita odob qoidalariga bag'ishlangan bo'lib, unda odob talablarini tushuntirish alohida o'rin tutadi. Asarda "Til ardami" ("Til odobi") deb nomlangan maxsus bob mavjud bo'lib, unda tilning ahamiyati, nutq odobiga oid mulohazalar bayon etilgan.

Nutq madaniyatining axloqiy jihatida muloqot jarayonida nutqiy xulq-atvor qoidalari va normalariga rioya qilishni, muloqotning nutq formulalari tizimini bilishni talab qiladi. Nutq odobi muvaffaqiyatli muloqotning ko'rinishlaridan biridir. Muloqotning samaradorligi aloqaning xususiyatlari bilan belgilanadi:

Og'zaki nutqqa qo'yiladigan odob talablari orasida ohang muhim o'rin tutadi. Til egasi yumshoq ohangdan qo'pol ohanggacha aniqlay oladi. Har qanday aloqa jumalari maqsadli kontekstlar kontekstida ko'rib chiqilishi kerak. Adabiy me'yorlarga e'tibor bermaslik ham nutq odobining buzilishiga olib keladi. Nutq odobi talablari ham faol, ham passiv lingvistik amaliyotning ajralmas qismi bo'lib, nutq madaniyatining darajasi (yuqori yoki past) bilan belgilanadi. Salomlashishda, masalan, suhbatdoshning yoshini hisobga olish kerak.

Nutq odobi maxsus til vositalari tizimi sifatida ham namoyon bo'ladi. Uning elementlari tilning turli darajalarida qo'llaniladi. Masalan, leksik darajada: Rahmat, iltimos, kechirasiz, xayr. Nutq odobi nutqiy vaziyatga bog'liq: mavzu, joy, vaqt, sabab, maqsad va kim bilan muloqot qilish.

Nutq odobi formulalariga salomlashish, rozi qilish, kechirim so'rash, xayrlashish, minnatdorchilik bildirish, tabriklash, tilaklash, hamdardlik bildirish kabi tushunchalar kiradi. Nutq odobi har bir tilga xosdir. Bu fikrni lingvistik va axloqiy jihatdan ifodalash mumkin. Nutq madaniyatini bilish

kasbiy muloqotning zaruriy shartidir. Keng ma'noda nutq madaniyati har qanday muvaffaqiyatli muloqotni nazarda tutadi. Har qanday tilda nutq odobi milliy xususiyatga ega. Milliylik nafaqat xulq-atvorda, balki lingvistik rejada ham namoyon bo'ladi.

Har bir inson aqlli, o'rinni va mazmunli gapirishga intiladi. Bu mavzu har doim dolzarb bo'lib kelgan. Ritorikada nutqning qonuniyatlari, sirlari, til me'yorlari, nutq sifatlari, nutq uslubining nozik tomonlarini idrok etish, so'zlovchi nutqida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nutq nuqsonlari va talaffuz muammolarini bartaraf etish yo'llari haqida so'z boradi. Eng muhimi, o'z bilimi va dunyoqarashidan kelib chiqib, to'g'ri gapirish yo'llarini o'rgatadi. "Ritorika - notiqlik san'atining nazariyasi. U chiroyli va yaxshi tayyorlangan, lekin u haqiqatan ham mazmunli emas". "O'zbek tili lug'ati"da unga "Ritorika – qadimgi va keyingi davrlardagi notiqlik ilmi, umuman, nasr ilmi, notiqlik nazariyasi va san'ati, balandparvoz, shov-shuvli, lekin quruq, ma'nosiz nutq, bayon, bayon [5]" deb ta'riflanadi. "Lingvistik lug'atlarda ritorika "ekspressiv nutqni nazariy o'rganish sohasi" deb talqin qilinadi. Yuqorida iqtibos keltirdik: "Ritorika... balandparvoz, shov-shuvli, ammo quruq, ma'nosiz gap, bayonotdir..." lekin biz bunday fikrlashdan yiroqmiz. Bizningcha, ritorika muayyan maqsad, intilish, harakat, umid va ishonchga asoslanadi. Ritorikaga asoslangan nutq odamlarga qaratilgan, ya'ni maqsadga qaratilgan harakatdir.

Inson hayotini tilsiz tasavvur etib bo'lmaydi, u muvaffaqiyatga erishmasa, samarali bo'lmaydi. So'z va munosabatlarsiz rivojlangan jamiyat yo'q. Shunday qilib, dunyoni So'z boshqaradi, lekin so'z sohasida u aqlda ishlaydi [2]. Nutqning maqsadi fikr bildirishdir. Ma'ruzachilarning vazifasi va maqsadi o'z fikr-mulohazalarining keng jamoatchilik e'tibori va ongiga yetib borishini ta'minlashdan iborat. Har bir notiqning nutqi ishonchli, tushunarli, yorqin, ta'sirchan, mantiqiy va tushunarli bo'lishi kerak. Ona tilining imkoniyatlari va boyliklarini puxta o'zlashtirgan, nutq madaniyati talablariga javob bera oladigan so'zgo'y shaxs har qanday shaxs bo'lishi mumkin. Biroq san'atkor ma'nosida hamma ham notiq bo'lavermasligi aniq, lekin adabiy tilni qo'llagan har bir notiq nutq madaniyatidan xabardor bo'lishi shart. Gapirish, birinchi navbatda, qobiliyatdir. Notiqlik san'atining rivojlanishi adabiy tilning - notiqlik nazariyasining shakllanishiga asos bo'ldi. Buning uchun har bir gap asosiy fikrni ifodalashga qaratilgan, ravon va tinglovchi tushuna oladigan darajada sodda bo'lishini talab qiladi [3]. Nutq ritorika predmeti sifatida qaraladi. Og'zaki nutq fikrni ifodalash uchun ishlatiladi. Fanda nutq va yozish bilan bog'liq ko'plab masalalar mavjud. Nutqni mashq qilish va fikr yuritish ritorika qurolidir. Nutq madaniyatini yuksaltirish zamonaviy ritorika muammolaridan biridir. Agar ritorika asoslarini o'rganishning yakuniy maqsadlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'quvchilarning shaxslararo va ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, shuning uchun uni kasbiy faoliyatning asosiy shartlaridan biri deb hisoblash mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, xalqning nutq madaniyatini yuksaltirish til taraqqiyotining barcha bosqichlarida muqarrar va doimiy muammo bo'lib kelgan. Bu muammoning yechimi adabiy tilga to'g'ri munosabatda bo'lishga bog'liq. Uni asrab-avaylash, boyitish, sofligi uchun kurash tilning adabiy va noadabiy shakllari, statik va dinamik holatlarining rivojlanishiga, funksional tiplari haqida qarashlarning vujudga kelishiga olib keladi.

Adabiyotlar

1. Bozorova G. C. (2023). Badiiy nasrda nutq madaniyati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (3), 245-256.
2. Гуландом Б. (2020). Современная концепция узбекской речевой культуры. *Общество и инновации*, 1 (2), 83-93.

3. Humboldt V.W. Context. Selected Works on Linguistics. - Moscow: Progress, 1984. -P. 193.
4. Mahmudov N. O'zbek tili fanida o'qituvchilarning nutq madaniyatining shakillanishi me'yorlari. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2022.
5. Sattorov T. Expression and Language in Uzbek language. -Tashkent: Istiqlol, 2023.